

‘विष्णुधर्मोत्तरपुराण’ एवं अशोकमल्ल के ‘नृत्याध्याय’ में उल्लेखित अंगहारों का तुलनात्मक अध्ययन

वेदांगी दांडेकर¹, डॉ अपर्णा भट²

¹रिसर्च स्कॉलर, एफ.ए.सी.आई.एस., श्री श्री विश्वविद्यालय ²प्रोफेसर, एफ.ए.सी.आई.एस., श्री श्री विश्वविद्यालय,
कटक, ओड़िशा

सारांश

‘अंगहार’ भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय है। जिसका सरासर मतलब हस्त तथा पद संचालन का एकत्रित रूप होता है। ‘विष्णुधर्मोत्तर पुराण’ के तीसरे खण्ड में संख्या 20 से 35 तक के 15 अध्याय हैं, जो नृत्य कला पर केंद्रित हैं। पुराण में इन अध्यायों को नृत्त सूत्रम् कहा गया है। यह पुराण नाट्यशास्त्र और उसके बाद के नृत्य ग्रंथों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लक्षण ग्रंथों में एक और महत्वपूर्ण कृति ‘नृत्याध्याय’ है, जिसे 14वीं या 15वीं सदी के आस-पास सम्राट अशोकमल्ल के द्वारा रचा गया था। इन दोनों में से प्रत्येक ग्रंथ नृत्य शास्त्र के शास्त्र के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। ये पुस्तकें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लक्षण ग्रंथ के रूप में प्रतीत हैं, इसलिए अलग-अलग सदियों में रचे गये इन ग्रंथों की तुलना करना तथा इन के विभिन्न पाठों का अध्ययन करना नृत्य के अभ्यासकों के लिये महत्वपूर्ण है। जिससे की पूर्व काल में अलग अलग शतकों में नृत्य संबंधी बदलावों को जाना जा सके और इनका स्वरूप स्पष्ट हो सके। इस अनुसंधान पत्र का उद्देश्य है इन दोनों ग्रंथों में उल्लेखित ‘अंगहारों’ का तुलनात्मक अध्ययन करना। जिससे की विष्णुधर्मोत्तर पुराण और अशोकमल्ल के ‘नृत्याध्याय’ में विदित अंगहारों की समानताओं तथा विषमताओं का सविस्तर अध्ययन किया जा सके। नृत्य के आदिम ग्रन्थ नाट्यशास्त्र और वर्तमान नृत्य पद्धति को जोड़ने के लिये विभिन्न कालखण्डों में लिखे गये इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन आवश्यक है।

मुख्य शब्द: अंगहार, विष्णुधर्मोत्तर, नृत्याध्याय, नाट्यशास्त्र, मार्कण्डेय, अशोकमल्ल

विष्णुधर्मोत्तर पुराण एकलौता ग्रंथ है जिसमें पाँच ललित कलाओं के बारे में विवरण उपलब्ध होता है। यह पाँच ललित कलायें हैं, संगीत, चित्रकला, प्रतिमाशास्त्र, शिल्पकला और स्थापत्यकला। यह ग्रन्थ बताता है कि ये पाँच कलाएं न केवल परस्पर आधीन हैं, बल्कि इनमें संबंधित भी हैं। इसलिए, मंदिर बनाने के लिए किसी भी शिल्पकार को नृत्य कला की जानकारी की आवश्यकता है। ऋषि मार्कण्डेय तथा राजा वज्र के बीच का संवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। नृत्यकला पर आधारित यह 15 अध्याय नाट्यशास्त्र से ही प्रेरित है, अपितु नाट्यशास्त्र को ही आधार बनाकर इनकी रचना की गई है, लेकिन कई स्थानों पर इसमें भिन्नतायें भी दृष्टिगोचर होती हैं। यह पुराण

नाट्यशास्त्र की बुनियाद पर खड़ा होने के बावजूद भी अपना अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नृत्यकला के एक महत्वपूर्ण घटक अंगहारों पर भी इन पाठों में चर्चा कि गयी है। हम सभी जानते हैं की मन्दिर निर्माण के लिये मूर्तियों का चलायमान होना अत्यंत आवश्यक है और इसीलिए इन अंगहारों का ज्ञान केवल नृत्य के अध्येताओं के लिये ही नहीं बल्कि सभी ललित कलाओं के ज्ञाताओं के लिये उपयुक्त है।

14 वीं -15 वीं सदी में अशोकमल्ल द्वारा रचित 'नृत्याध्याय' भी एक नृत्य शास्त्र के जगत में महत्वपूर्ण कृति है जो नाट्यशास्त्र को ही संदर्भग्रन्थ के रूप में अभिनिहित करती है। ग्रन्थ में कतिपय जगहों पर स्वयं ग्रन्थकार ने ही अपना उल्लेख प्रसिद्ध राजा के तौर पर किया है। अशोकमल्ल कहाँ के राजा थे तथा इनका स्थितिकाल क्या था यह बात स्पष्ट नहीं है। वाचस्पति गैरोला ग्रन्थ के अनुवाद में 14-15 वीं शताब्दी के दौरान इसकी रचना की संभावनायें व्यक्त की है। इस ग्रन्थ में नाट्यशास्त्र तथा ग्रन्थ के पूर्व कई आचार्यों का उल्लेख अनेक उदाहरणों के माध्यम से किया है। सम्पूर्ण नृत्य शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ के रूप में यह प्रतीत होता है। यह ग्रंथ अंगहारों के बारे में और अधिक विस्तार से विवरण करता दिखाई देता है। वास्तव में हम 'नृत्याध्याय' में अंगहारों के विनियोग के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस अनुसंधान पत्र का उद्देश्य है इन दोनों ग्रंथों में उल्लेखित 'अंगहारों' की तुलना करना और समानताओं और भिन्नताओं को खोजना। इन ग्रंथों का आधार एक ही नाट्यशास्त्र का होने के बावजूद, इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शताब्दियों के दौरान नृत्य की बदलती प्रकृति के कारण इनमें विभिन्नतायें प्रदर्शित होती है। इस अध्ययन में अंगहारों के नामावली का गहराई से फरक जानने का प्रयत्न किया जायेगा। तथा इस के पहलुओं को समझ इन के परिवर्तनों और समर्थनों की प्रक्रिया को उजागर करने का प्रयास किया जायेगा। सर्वप्रथम यह जानते हैं की अंगहार क्या है।

‘अंगहार’ की परिभाषा

भरत मुनि के अनुसार,

नानाकरणसंयुक्तैरांगहारैर्विभूषितम्।

पूर्वरङ्गविधावस्मिन्त्वया सम्यक्प्रयोज्यताम्। (ना.शा. अध्याय 4, श्लोक 13)

जिसका अर्थ है - मैंने (भरत मुनि) इस नृत्य को बनाया है, जिसमें अनेक करणों से बने अंगहार हैं, और ये उपयुक्तता से युक्त हैं।

अभिनवगुप्त ने अपने ग्रंथ अभिनवभारती में कहा;

अंगानां देशान्तरे समुचिते, प्रापणप्रकारोऽङ्गहारः ।

हरस्य चायं हारः प्रयोगः । अंगनिर्वृत्यो हारोऽङ्गहारः (अभि.भा. खंड 1, पृष्ठ 91)

इसका अर्थ है - जो मुख्य नृत्य रूप है, जो छोटे करणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उसे 'अंगहार' कहा जाता है।

अशोकमल्ल ने अपने 'नृत्याध्याय' में अंगहार की परिभाषा कुछ इस तरह कही है;

अङ्गानामुचिते देशे प्रापणं सविलासकम् ।

मातृकोत्कर सम्पाद्यमङ्गहारोऽभिधीयते (नृ.श्लोक 1402)

इसका अर्थ है - मातृका समूह के योग से सम्पन्न होने वाले शरीर के अंगों को हाव-भाव के साथ उचित स्थान पर पहुंचाना, इसे 'अंगहार' कहा जाता है।

लेकिन, विष्णुधर्मोत्तर पुराण ने अंगहार की कोई विशेष अलग रूप से परिभाषा नहीं दी है, बल्कि सिर्फ यही कहा है कि सभी अंगहार करणों से बनते हैं और 36 अंगहारों के नाम उद्धृत किये हैं। इस पुराण के अनुसार, एक अंगहार बनाने के लिए छह या इससे अधिक करणों की आवश्यकता है;

षड्भिर्वा सप्तभिर्वापि अष्टभिर्नवभिस्तथा ।

करणैरिह 'संयुक्ता अङ्गहारा इतिस्मृतः

तो, हमें इन दोनों शास्त्रों में विभिन्न संख्या के अंगहार मिलते हैं। 'नृत्याध्याय' में कुल बत्तीस अंगहारों के नामों की चर्चा प्राप्त होती है, जो नाट्यशास्त्र के समान को दर्शाता है, लेकिन 'विष्णुधर्मोत्तर' में छत्तीस अंगहारों की बात की गई है। अब चलो देखते हैं कि नाट्यशास्त्र में उल्लेखित अंगहारों के नाम क्या-क्या हैं। 'नाट्यशास्त्र' में निम्नलिखित बत्तीस अंगहारों का वर्णन है, और वे इस प्रकार हैं -

- | | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1. स्थिरहस्त | 1. पर्यस्थक | 2. सुचिविद्ध | 3. आप्विद्ध | 4. आक्षिप्तक |
| 5. ऊद्धटित | 6. विष्कम्भ | 7. अपराजित | 8. विष्क म्पापसृत | 9. मत्तक्रीड |
| 10. स्वस्तिकरेचित | 11. पार्श्वस्वस्तिक | 12. वृश्चिकापसृत | 13. भ्रमर | 14. मत्तस्वालितक |
| 15. मदविलसित | 16. गतिमण्डल | 17. परिछिन्न | 18. परिवृत्तकरेचित | 19. वैशाखरेचित |
| 20. परवृत्त | 21. अलातक | 22. पार्श्वच्छेद | 23. विद्युत्त्रांत | 24. ऊद्धत्तक |

25. आलिढ 26. रेचित 27. आच्छुरित 28. आक्षिप्त-रेचित 30. सम्भ्रान्त
31. अपसर्पित 32. अर्धनिकुट्टक

ऋषि मार्कण्डेय और अशोकमल्ल ने इन्हें अपने ग्रन्थों के लिए आधार बताया है, फिर भी कई जगह इन अंगहारों के बारे में कुछ मतभेद दिखाई देते हैं। 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' 36 अंगहारों के बारे में बात करता है और 'नृत्याध्याय' में 32 अंगहार हैं, जो नाट्यशास्त्र के समान हैं। अब चलो देखते हैं दोनों शास्त्रों में समानताओं की सूची।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण और नृत्याध्याय में विदित समान अंगहारों की सूची इस प्रकार है:

1. स्थिरहस्त 2. शुचिविद्ध 3. अपराजित 4. मदविलसित 5. मत्तक्रीड
6. भ्रमर 7. विद्युत् भ्रांत 8. परिच्छिन्न 9. परिवृत्तकरेचित 10. अपविद्ध
11. परवृत्त 12. आक्षिप्त्रेचित 13. पार्श्वस्वस्तिक 14. अपसर्पित 15. स्वस्तिकरेचित
16. विष्कम्भ 17. गतिमण्डल 18. वृश्चिकापसृत 19. अलात /क 1. सम्भ्रान्त
21. अर्धनिकुट्टक

तो, हमें ये उपर्युक्त अंगहार दोनों शास्त्रों में समान मिलते हैं। अब हम विचार करेंगे कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण और नृत्याध्याय में अंतर की चर्चा करें।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण	नृत्याध्याय
तलमन्द	-
-	पर्यस्तक
विक्षिप्त	-
-	आच्छुरित
उद्वर्तक	-
-	आलीढ
रेचक	-
-	रेचित
बलाहक	-
-	उद्वृत्त
आंगिक	-

-	विष्कंभापसृत
रतिक्रीड़ा	-
सौम्य	
करित	
विलाप	

उपरोक्त अंगहार दोनों ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न प्रतिपादित हैं। अब, जब हम इन अंगहारों के उपयोग की चर्चा करते हैं, तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जैसे कि *विष्णुधर्मोत्तर पुराण* में नृत्य का संक्षेप में विवरण है, हालांकि अंगहारों के नामावली का विवरण उपलब्ध है लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है इसका कोई विवरण नहीं है। इस विवेचन हीनता के कारण एक अध्ययन कर्ता के लिए अभ्यास करना कठिन प्रतीत होता है, और इन अंगहारों के विनियोग को समझना विवरण के अभाव के कारण असंभावित हो जाता है।

अब, जब हम 'नृत्याध्याय' की बात करते हैं, तो अशोकमल्ल ने इन सभी अंगहारों का बहुत विस्तृत विवरण प्रदान किया है, उन्हें चतुरत्र और त्रस्तमान के उपयोग से विभाजित किया है, सोलह अंगहार त्रस्तमान के एवं सोलह अंगहार चतुरत्र मानसे विभाजित करके नृत्याध्याय के रचनाकर ने भरत मुनि की तुलना में और अधिक विश्लेषण के साथ एक अत्यंत सक्षम व उपयुक्त विवरण प्रस्तुत किया है। प्रत्येक अंगहार कौन-कौन से करणों का प्रयोग करना है इस विषय को बड़े विस्तार से समझाया गया है, जिससे उनका अध्ययन और प्रयोगात्मक विश्लेषण सरल हो जाता है।

नृत्याध्याय में विदित अंगहार किन – किन करणों के प्रयोग से निर्मित होते हैं इसका विवरण अब देखते हैं।

1. स्थिरहस्त -लीन, समनख, तथा व्यंसित करणों को दोनों हाथोंसे अलग अलग करके, आलीढ़ स्थानक से प्रत्यालीढ़ स्थानक करके, निकुट्टक उरुदुत, स्वस्तिक, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहस्त, कटीछिन्न आदि दस करणों के करने से स्थिरहस्त अंगहार निर्मित होता है।
2. पर्यस्थक – तलपुष्पपुट, अपविद्ध, वर्तित, निकुट्टक, उरुदुत, आक्षिप्त, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त, कटीछिन्न इन दस करणों के संयोग से यह अंगहार होता है।
3. सूचिविद्ध -अर्ध सूची, विक्षिप्त, आवर्त, निकुट्टक, उरुदूत, आक्षिप्त, उरो मण्डल, करिहस्त तथा कटीछिन्न इन करणों के संयोग से यह अंगहार होता है।

4. अपराजित -दण्डपाद, व्यंसित, असर्पित, निकुट्टक, आक्षिप्त, उरोमण्डल, करिहस्त, कटिछिन्न इन नौ करणों के मिलनेसे यह अपराजित नामक अंगहार होता है ।
5. मदविलसित -मदस्खलित, मत्ताली, तथा तल संस्फोटित करणों की तीन चार अथवा पाँच बार रचना करके निकुट्टक, उरुदूत, करिहस्त, और कटिछिन्न करणों के करने से यह मदविलसित अंगहार प्राप्त होता है ।
6. मत्तक्रीड़ – जब शरीर के दक्षिण भाग से भ्रमर, नूपुर, भुजंग त्रासित, वैशाखरेचित, आक्षिप्त, एवं छिन्न करणों से व शरीर के वामभाग से भ्रमर, नितम्ब, करिहस्त और कटिछिन्न का प्रयोग करने से यह मत्तक्रीड़ अंगहार बनता है ।
7. भ्रमर -नूपुर, आक्षिप्तक, छिन्नसूची, नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल, कटिछिन्न इन सात करणों के संयोग से ये अंगहार तैयार होता है ।
8. विद्युतभ्रान्त – इस अंगहार में वाम भाग से अर्धसूची तथा दक्षिण भाग से विद्युत भ्रान्त अंग परिवर्तन से करे फिर वामभाग से छिन्न व अतिक्रान्त करण करके लतावृश्चिक व कटिछिन्न करण करनेसे यह अंगहार निहित होता है ।
9. परीछिन्न- समनख करण को करके छिन्न और संभ्रान्तक को करके, वामांग में भ्रमर, अर्धसूची फिर अतिक्रान्त, भुजंग त्रासित, करिहस्त एवं कटिछिन्न करनेसे यह अंगहार होता है ।
10. पार्श्वच्छेद -कुट्टित, वृश्चिक, ऊर्ध्वजानु, नूपुर व आक्षिप्तस्वस्तिक करणों को करके, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त, कटिछिन्न करण करने से यह पार्श्वच्छेद नाम का अंगहार होता है ।
11. अपसर्पित – प्रथम अपक्रान्त व व्यंसित हस्त करके, करिहस्त, अर्धसूची, विक्षिप्तक, कटिछिन्न उरुदूत, आक्षिप्त करके, पुनः करिहस्त, कटि छिन्न करनेसे यह अपसर्पित करण उत्पन्न होता है ।
12. आक्षिप्त – नूपुर, विक्षिप्त, अलात, क्षिप्तक, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त, कटि छिन्न करणों से ये आक्षिप्त अंगहार होता है ।
13. आच्छुरित-नूपुर, भ्रमर, व्यंसित, अलात, नितम्ब, सूची, करिहस्त व कटिछिन्न नामक करणों से यह अंगहार होता है ।

14. आलीढ – वामभाग में व्यंसित, निकुट्ट और नूपुर करण करके और दक्षिण भाग में अलात, आक्षिप्त, उरोमण्डल, करिहस्त, कटिछिन्न करण करने से आलीढ नाम का अंगहार बनाता है ।
15. वैशाखरेचित –दोनों पार्श्वों में वैशाखरेचित, रेचित, भुजंगत्रासित, उन्मत्त, मण्डल स्वस्तिक, निकुट्ट, उरुदूत, उरोमण्डल, करिहस्त और कटिछिन्न करणों के समूह से वैशाखरेचित अंगहार निर्माण होता है ।
16. पार्श्व स्वस्तिक – एक अंग से दिक्स्वस्तिक, अर्ध निकुट्टक, फिर दूसरे अंग से अर्धनिकुट्ट, फिर अपविद्ध, उरुदूत, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहस्त, कटिछिन्न करणों के करने से पार्श्वस्वस्तिक अंगहार सम्पन्न होता है।
17. अपविद्ध -उद्वेष्टीत हाथ में अपविद्ध एवं सूचिविद्ध करणों से बद्धा चारी युक्त कटि प्रदेश घुमाकर उददूत, उरोमण्डल व कटिछिन्न को किया जाये तो ये अंगहार निर्मित होता है ।
18. परावृत्त -दक्षिण अंग से जनित और वामांग से शकटास्य, अलात, भ्रमर करण किये जाये, पश्चात निकुट्टक, करिहस्त, कटि छिन्न करने से परावृत्त नामक अंगहार सम्पन्न होता है ।
19. रेचित – प्रथम स्वस्तिक रेचित, अर्ध रेचित, वक्ष स्वस्तिक, उन्मत्त, आक्षिप्त्रेचित, अर्धमत्तली, रेचक निकुट्टक, भुजंगत्रासित, नूपुर, वैशाखरेचित, भुजंगङ्गाचित, दण्डरेचित, चक्रमण्डल, वृष्णकरेचित, क्रीडित और लोलित करणों को चारों दिशाओं में करने से रेचित करण होता है।
20. आक्षिप्त्रेचित – पृष्ठस्वस्तिक, विक्स्वस्तिक, कटीच्छिन्न, पूणित, अमर, वृश्चिकरेचित, पाइर्वनिकुट्टक, उरोमण्डल, सन्नत, सिहाकषित, नागापस प्ति, वक्षःस्वस्तिक, दण्डपक्ष, ललाटतिलक, निम्मित, विद्युद्धान्त, गजकोडित, नितम्ब, विष्णुकान्त, ऊरुदूत, आक्षिप्त, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त और कटीच्छिन्न आदि पच्चीस करणों से आक्षिप्त्रेचित अंगहार बनता है। लेकिन ये करण संख्या में पच्चीस तभी होंगे जब नितम्ब और उरोमण्डल को दोहराया नहीं जायेगा। इनको दोहराने से इन करणों की संख्या सत्ताईस होती है।
21. उद्धृत – प्रथमतः नूपुर करण करके भुजंगाञ्जित, पृष्ठावलीमक, विक्षिप्त तथा उत्त करणों की रचना करके, फिर एक अंग से ऊरुदूत, नितम्ब, लता वृश्चिक और कटीछिन्न आदि नौ करणों को क्रमशः करने से यह अंगहार बनता है । यहाँ विक्षिप्त और उद्धृत करणों को दोहरा देने से करणों की संख्या अधिक हो जाती है।
22. उद्धाटतीत – निकुट्ट, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त और कटिछिन्न करणों को करनेसे यह अंगहार बनाता है ।

23. अलात – प्रथम स्वस्तिक करण, पश्चात् दो व्यंसित, अलाल, ऊर्ध्वजान्, निकुञ्चित, अर्थसूचि, विक्षिप्त, उद्भूत, आक्षिप्त, करिहस्त और कटिच्छिन्न ये ग्यारह करण करने से अलात नामक अंगहार होता है। इसमें व्यंसित को दो बार दोहरा देने से करणों की संस्था एक अधिक अर्थात् बारह हो जाती है।
24. सम्भ्रान्त -विक्षिप्त, अञ्चित, दण्डसूचि, गंगावरण, सूचि, दण्डपाद, वामांग से करने से फिर चतुर, भ्रमर, दूपुर, आलिप्त, अर्थस्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल और कटिच्छिन्न-इन पन्द्रह करणों को करने से उक्त अंगहार होता है।
25. अर्धनिकुट - पहले नूपुर करण, पश्चात् निकुट्ट, अर्धनिकुट्ट, अधीरचित, रेचकनिकुट्ट, ललित, वैशाखरेचित, चतुर, दण्ड रेचितं, वृश्चिककुट्टित, पार्श्व निकुट्टक, संभ्रान्त, उद्धटित, उरोमण्डल, करिहस्त और कटिच्छिन्न करण अर्धनिकुट्ट नामक अंगहार में प्रयुक्त होते हैं।
26. परिवृत्तरेचित - नितम्ब, स्वस्तिकरेचित, विक्षिप्त, आक्षिप्त, लतावृश्चिक, उन्मत्त, करिहरत, भुजंगत्रासित, आक्षिप्त, करिहस्त और नितम्ब इन करणों को भ्रमर के साथ घुमाकर अन्य दिशा में मुख करके अवस्थित हो; फिर अन्य दो दिशाओं में घूमकर पूर्व दिशा में खड़ा होकर करिहस्त एवं कटिच्छिन्न करणों की रचना करें; ऐसा करने से परिवृत्तरेचित अंगहार बनता है। गंगावतरण और नागापर्सापत नामक करणों को छोड़कर सर्वत्र अंगहार करने वालों को परिवृत्त का प्रकार जान लेना लाभप्रद है।
27. स्वस्तिकरेचित - वैशाखरेचित, वृश्चिक, दाहिने-बायें अंगों से लताकर हस्त के साथ निकृष्ट और कटीच्छिन्न नामक करणों के करने से स्वस्तिकरेचित अंगहार बनता है। इस जगह पर वैशाखरेचित और वृश्चिक को दोहरा देने से छह करण हो जाते हैं।
28. विष्कम्भापसृत - दोनों पार्श्व से निकुट्ट एवं अर्धनिकुट्ट नामक करण को करके भुजंगत्रासित, भुजंगप्रस्त रेचित, आक्षिप्त, उरोमण्डल, दोनों लताकर नामक हस्त, कटिच्छिन्न करणों के प्रयोग से यह अंगहार बनता है।
29. विष्कम्भक - निकुट्टक फिर अञ्चित, उरुदुत्त, अर्ध निकुट्ट और भुजंगत्रासित करणों की रचना करके अनन्तर एक हाथ को उद्देषित करके भ्रमर, करिहस्त तथा कटिच्छिन्न करणों को बनाया जाय, तो विष्कम्भक अंगहार होता है।
30. गतिमण्डल - मण्डलस्वस्तिक, नूपुर, उन्मत्त, उद्धाटित, मत्तल्लि, आक्षिप्त उरोमण्डल और कटीच्छिन्न- इन आठ करणों के क्रमशः प्रयोग से गतिमण्डल अंगहार बनता है।

31. वृश्चिकापसूत - लतावृश्चिक, निकुञ्चित, मत्तल्लि, नितम्ब, करिहस्त और कटीच्छिन्न इन करणों के प्रयोग से वृश्चिकापसूत अंगहार बनता है ।

32. मत्तस्खलित - मत्तल्लि, गण्जसूचि, लीन, अपविद्ध, तलसंस्फोटित, करिहस्त और कटीच्छिन्न इन सातों करणों को क्रमशः करने ने मत्तस्खलित अंगहार बनता है ।

इस प्रकार नृत्याध्याय में अत्यंत विस्तृत वर्णन अंगहारों के विनियोग का उपलब्ध होता है । यह एक विस्तृत विषय है भविष्य में इनके क्रियात्मक प्रयोगों पर भी शोध किया जा सकता है ।

विष्णुधर्मोत्तर में जो अंगहार बताये गये हैं उनके केवल नामों का ही उल्लेख पुराण में प्राप्त होता है , विनियोग की कोई भी चर्चा नहीं है जिससे उनके वास्तविक उपयोग का विश्लेषण करना असंभव है क्योंकि इस पुराण के अलावा यह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, दोनों लेखकों का मतैक्य इस बात पर है कि नृत्तमातृका दो करणों के संयोजन से बनता है, कलाप तीन करणों के संयोजन से बनता है, खण्ड चार के संयोजन से बनता है, और संघात या संघातक ऐसे पाँच करणों के संयोजन से बनता है। इस विषय पर उनकी राय दोनों पाठों में समानता नजर आती है। इन अंगहारों का प्रायोगिक विश्लेषण एक गहरा विषय है जिस पर भविष्य में अध्ययन किया जा सकता है। यहाँ हम एक बात निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिन अंगहारों की नामावली दोनों ग्रन्थों में समान रूप से प्राप्त है उनके विनियोग के लिये उपलब्ध साहित्य सामग्री का उपयोग किया जा सकता है । अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है की पुराण में बताये गये कुछेक अंगहार अन्य कहीं क्या नहीं है । तो इसका जवाब हमें आगे मिलता है । अशोकमल्ल भी ग्रन्थ के अंत में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं ।

योग्यं करणमेकैकमिति तज्ज्ञाः [प्रचक्ष] ते ।

श्रङ्गेषु पूर्वैरङ्गस्य तथा चोत्थापनादिषु ॥ १४१८

मृदङ्गप्रमुखैर्वाद्यैलंयतालानुगामिभिः

वर्धमानासारितेषु पाणिकागीतिकादिषु ॥ १४१३

पुरुषैरङ्गहारास्ते परं श्रेयोऽभिकाङ्क्षिभिः ।

प्रयोक्तव्याः शिवस्याग्रे यथाविधि मनीषिभिः ॥

अर्थात् , अंगहार मुख्य भाव से दृष्टफल , अदृष्टफल , दृष्टनियोग होते हैं । मतलब जिनके परिणाम दृश्य है , जिनके परिणाम अदृश्य है तथा जिनकी प्रवृत्ति दृश्य हो ऐसे होते हैं । सभी अंगहारों में गुरु रूप में एक-एक कला के

माप से करण की योजना करनी चाहिये । विद्वानों को चाहिये की लय तथा ताल के अनुगमन करने वाले वर्धमान ,आसरित ,पाणिका गीत आदि के अवसर पर प्रयोग करना चाहिये । निष्कर्ष - विष्णुधर्मोत्तर पुराण में केवल नामों के उल्लेख के कारण अंगहारों का अध्ययन करना कुछ कठिन हो जाता है ,वही दूसरी ओर 'नृत्याध्याय' में बहुत आसान और व सरलतासे इनका विस्तृत विवरण उपलब्ध है, जिससे नृत्य प्रयोग में उपयोग करने के लिए सुगमता पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। मार्कण्डेय ऋषि ने नूतन अंगहारों को प्रस्तुत करके अपनी वैशिष्ट्य को दर्शाया है । हालांकि, अशोकमल्ल स्वयं इस बात को मानते हैं कि;

करणोत्करसंदर्भानित्यादेतदनन्तता।

अर्थात् इन शब्दों में, करणों के समूह के संदर्भ में अंगहारों की संख्या अनंत हो जाती है। इससे यह साबित होता है कि पुराण काल में अनेकों बहु अंगहारों का निर्माण तथा महत्वपूर्ण उपयोग हुआ होगा। हालांकि, इन सभी अंगहारों को व्यापक रूपसे लोकप्रियता शायद नहीं प्राप्त हो पाई हो। अगर हम नाट्यशास्त्र के काल से देखे तो अंगहारों के क्रम में भी अंतर दृष्टिगोचर होता है और विष्णुधर्मोत्तर में इनकी व्याख्या की कमी भी इसे और भी संदिग्ध बनाती है। या यूँ कहे की ये अंगहार इतने प्रचलित थे की पुराणकार को इनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं लगी हो । जो भी हो अंगहारों के क्षेत्र में निश्चित ही कतिपय प्रयोग पूर्व में हुये थे ।

संदर्भ सूची

1. शास्त्री, बाबूलाल शुक्ल, “नाट्यशास्त्रम्”, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2020.
2. दधीच डॉ. पुरु, “नृत्यसूत्रम्”, बिन्दु पब्लिकेशन, उज्जैन, 1990.
3. गैरोला वाचस्पति, “अशोकमल्ल विरचित नृत्याध्याय”, संवार्तिका प्रकाशन, इलाहाबाद-3
4. शाह, डॉ. प्रियबाला, “विष्णुधर्मोत्तर-पुराण तृतीय खण्ड” गायकवाड़ के ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा, 1958.
5. कपिलदेव श्री नारायण, “विष्णुधर्मोत्तरमहापुराणम् तृतीय खण्ड” चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 2015.
6. शाह डॉ. प्रियबाला, “विष्णुधर्मोत्तर-पुराण critical edition with notes भाग 1”। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, वड़ोदरा, 1994.
7. क्रेमरिश स्टेला, “विष्णुधर्मोत्तर part III” कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रेस, 1928.
8. दवे पारुल मुखर्जी, “विष्णुधर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र”, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, न्यू दिल्ली, और मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 2001
9. क्षेमराज, श्रीकृष्णदास, “अथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण प्रारम्भ” वेंकटेश प्रेस, बॉम्बे, 1929
10. विश्वेश्वर आचार्य, “अभिनव भारती”, हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम संस्करण 1960